

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В ОБЩЕСТВЕ.

Сотволдиева Хамидахон Мухаммаджан қизи

курсанта Академии Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан

Аннотация: Актуальность данной темы заключается в вопросах, направленных на получение раннего уведомления о нарушениях путем системного решения социальных проблем населения. Таким образом, субъекты, осуществляющие социальную профилактику, их основные задачи, система мер включены в качестве предложения и рекомендации.

Ключевые слова: социальная профилактика, преждевременное предупреждение, нарушение, социальная проблема, мера.

Annotation The relevance of this topic lies in issues aimed at obtaining early notification of violations by systematically solving social problems of the population. Thus, the subjects carrying out social prevention, their main tasks, the system of measures are included as suggestions and recommendations.

Keywords: social prevention, premature warning, violation, social problem, measure.

В настоящее время в рамках развивающихся стран Республика Узбекистан также проводит ряд реформ в области судебного права. Таким образом, реформы в этой сфере направлены на защиту законных интересов граждан, а не только на обеспечение прав и свобод граждан, о чем свидетельствует превосходство прав и свобод граждан в каждом демократическом обществе. В этом смысле стоит сказать, что сокращение числа нарушений в государстве осуществляется в широких масштабах в обществе, с разработкой нескольких эффективных программ по преждевременному предотвращению этого. В настоящее время большую

роль в развитии общества также играют различные социальные и экономические сферы. В этой связи реформы, проводимые сегодня в области судебного права, находят свое подтверждение. Одним из примеров является то, что, изучая проблемы населения, не будет преувеличением сказать, что предпринимается ряд нарушений, в дополнение к устранению их недостатков в различных социальных вопросах.

В связи с этим в нашей стране также проводится ряд систематических работ, а именно, работа с проблемами населения, поддержка малообеспеченных, социальная защита семей, одиноких пожилых людей, неграждан по соседству для решения их существующих проблем, обеспечения занятости безработного слоя населения, уделяя особое внимание над заданиями и не занят никаким трудом, в сотрудничестве с Министерством поддержки семьи проводятся разъяснительные работы, чтобы избежать негативных ситуаций, которые могут быть вызваны лицами, не имеющими материального достатка. Сегодня социальная профилактика широко закреплена в нашем обществе, в этом направлении разрабатывается несколько мер по сокращению вдвое проблем населения в другом позитивном вопросе, путем реализации нескольких вышеупомянутых задач, адресной помощи неорганизованной молодежи, безработным, социальной защиты, одиноким пожилым людям, женщинам, которые заразились для их кормильцев решение подобных проблем является отличным стимулом для предотвращения нарушений в будущем.

В настоящее время также проводится ряд реформ и системная работа в области предотвращения нарушений. Таким образом, профилактическая работа организуется в тесном сотрудничестве с населением, органами самоуправления граждан и другими институтами гражданского общества, и прописаны основные меры по обеспечению этой работы, прежде всего, преждевременное предупреждение нарушений, повышение правовой культуры в обществе, привитие гражданам уважения к закону. закон и

бескомпромиссное отношение к любым проявлениям нарушения закона. В то же время в обществе разрабатываются научно-теоретические и практические аспекты различных проблем при решении социальных вопросов. В нашем государстве, которое сегодня развивается, в целях борьбы с преступностью и снижения их совершения принимается несколько законов и подзаконных актов, одним из примеров которых является разработка нового закона "О профилактике правонарушений", благодаря которому внедряются масштабные государственные программы по борьбе с современными преступлениями в качестве предложений, а также основных стратегических и организационно-тактических мер в этой связи,, то есть, именно благодаря этому виду осуществляется автономия населения в отношении социальной поддержки в предотвращении возникновения их различных неправомерных действий, в прекращении их проблем в различных областях. В связи с этим в законодательстве должно быть четко определено понятие "социальная профилактика", их основные меры и субъекты, осуществляющие их.

Я думаю, что, на наш взгляд, следует дать следующее определение: социальная профилактика – деятельность органов власти и учреждений, которые осуществляют профилактику правонарушений и участвуют в ней по выявлению, учету и преждевременному предотвращению совершения правонарушения путем выявления, учета и всесторонней социальной защиты лиц с ограниченными возможностями. высокая вероятность виктимизации. Таким образом, в качестве меры социальной профилактики следует установить следующее:

- разработка и реализация государственной программы и других программ по предотвращению нарушений;
- внедрение механизмов сотрудничества с другими компетентными государственными органами в решении различных социальных проблем, с которыми сталкивается население;
- выявление и учет категории лиц, заинтересованных в социальной защите;

- проводить целенаправленные профилактические мероприятия с категорией лиц, не имеющих доступа к социальной защите, где высока вероятность виктимизации;
- изучение и систематическое устранение причин и условий, побуждающих лиц, склонных к совершению правонарушения, к совершению правонарушения, к совершению правонарушения;

В качестве альтернативы возможно включение хозяйствующих субъектов, религиозных организаций в структуру государственных органов и учреждений, участвующих в осуществлении социальной профилактики.

Использованные дополнения:

1. Закон "О предупреждении правонарушений"
2. Статья под названием "Нарушения при профилактике должны быть научно обоснованы"
3. Интервью под названием "Социальная профилактика была создана для решения проблем населения"